

ROSATOM: ¿Un vector de amenaza híbrida y coerción en la Zona Gris actual?

**Fernando
PEREIRA BRAVO**

I. INTRODUCCIÓN

ROSATOM es la corporación estatal rusa de energía nuclear, fundada en 2007 y con sede en Moscú. Es líder mundial en tecnología nuclear, controlando todo el ciclo de combustible, la construcción de centrales nucleares en el extranjero, la gestión de residuos y la fabricación de rompehielos nucleares.

Si hacemos caso a la información del informe anual de Atomenergoprom para 2021, la empresa fue líder mundial en número de proyectos de construcción de centrales nucleares en el exterior (35 unidades de potencia) y enriquecimiento de uranio (38% del mercado mundial), y ocupó el segundo lugar en el mundo en términos de reservas de uranio, así como en su producción (15% del mercado mundial), y tercer lugar, en el mercado para la producción de combustible nuclear con una participación del 17% a pesar de la introducción de varios miles de sanciones contra Rusia.

Quizás todo esto no clarifique de-

masiado el motivo del título, sin embargo, si leemos el apartado *estrategia de la compañía* en su página web todo se vuelve más diáfano: “La estrategia de ROSATOM busca evolucionar desde el liderazgo global en la industria nuclear hacia un *liderazgo tecnológico global*”, alineándose con las prioridades nacionales establecidas *por los decretos del presidente de la Federación Rusa* (<https://rosatom.ru>).

Es por tanto, indiscutiblemente, un elemento de extensión del poder de la Federación Rusa en los países en los que opera.

II. ¿HERRAMIENTA DE GUERRA HÍBRIDA EN LA ZONA GRIS?

Que sea un instrumento de poder del estado ruso no equivale de manera directa a que ejerza acciones de guerra híbrida. Son la manipulación de estas dimensiones del modelo PMESII las que precisamente le dan un carácter definitivo como un posible instrumento de amenaza híbrida por parte del gobierno de la Federación Rusa.

Las acciones de ROSATOM se po-

drían encuadrar en el modelo PMESII en la dimensión Económica y Energética dentro del control y manipulación de recursos estratégicos (electricidad y tecnología nuclear). Otra de las dimensiones en las que evidentemente se puede enmarcar, es la Dimensión Política con el uso de megaproyectos para condicionar la política exterior de los Estados receptores y por último, y de manera innegable, está la Dimensión de Infraestructura. Aquí consigue la dependencia de primer orden en la energía, que genera vulnerabilidades ante sabotajes o interrupciones.

III. CASOS DE ESTUDIO Y EVIDENCIA DE AMENAZA

Existen diversos casos recientes que pueden servir como ejemplos de que la Federación Rusa podría estar empleando ROSATOM como vector de amenaza híbrida en el mundo.

Concretamente en la República Checa en la Central de Dukovany. ROSATOM fue excluida en el año 2021 del concurso para construir nuevos reactores tras descubrirse la implicación de la inteligencia

Central nuclear de Kalinin (Federación Rusa), operada en el marco del ecosistema tecnológico estatal vinculado a ROSATOM, ejemplo representativo de infraestructura energética crítica cuya proyección internacional puede generar relaciones de dependencia estratégica y ser susceptible de instrumentalización en escenarios de presión geopolítica y guerra híbrida. Fuente: Wikimedia Commons / SergioBS (CC BY-SA 4.0).

Misión del OIEA en la central nuclear de Zaporizhka (Ucrania), ejemplo paradigmático de cómo las infraestructuras nucleares pueden convertirse en vectores de presión en escenarios de guerra híbrida, donde el control técnico, la presencia internacional y la gestión operativa se insertan en dinámicas de coerción estratégica y dependencia energética. Fuente: IAEA Imagebank / Fredrik Dahl, Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

rusa en explosiones de depósitos de municiones, evidenciando que la empresa es percibida como un riesgo de seguridad nacional.

En Sudáfrica el uso de prácticas informales y presunta corrupción en contratos multimillonarios para captar élites políticas fue denunciado por actores independientes

Paradójicamente en Ucrania, en la central de Zaporizhka, ROSATOM ha tomado de control de la reparación infraestructuras nucleares, donde la posibilidad de iniciar una campaña de coerción militar.

Finlandia se ha negado a cooperar con ROSATOM en 2022, solicitando su ingreso pocas semanas después en la OTAN, marcando así un giro histórico a su política de seguridad tras décadas de neutralidad.

Como caso más claro de introducción del gobierno de la Federación Rusa en Europa es la construcción de la central nuclear PAKS II en Hungría con un préstamo ruso de 12500 millones de euros. Constituye esta dependencia una debilidad clara en la UE. no solo en el aspecto puramente energético o económico sino en el de seguridad. Pudiendo convertirse esta central en el caballo de Troya ruso explotando vectores en la zona gris como pueden ser el sabotaje, los ciberataques, espionaje y porque no la manipulación de la información en

un recurso tan crítico como el Nuclear.

IV. HIPOTÉTICOS VECTORES DE PRESIÓN TEÓRICOS POR PARTE DE ROSATOM ANTE UNA ESCALADA EN LA ZONA GRIS.

Podemos enumerar diversos vectores de presión que de forma imaginada y teórica podrían emplearse para condicionar a los países en los que esta empresa introducida. Se muestran aquí a modo de ejemplos teóricos sin haberse declarado ninguna de estas acciones hasta el momento:

- Dependencia directa del suministro eléctrico (ej. Armenia, Hungría). El riesgo aquí es la *interrupción del suministro*, pudiendo ser disfrazada como “fallo técnico” o paradas técnicas obligatorias para mantener la *negación plausible*.
- Riesgo de que el dinero generado por la compañía termine financiando al ejército ruso. además de que el ejército ruso tiene actividades tanto civiles como militares y comparte tecnología con las fuerzas armadas del Kremlin.
- Presencia de ingenieros y técnicos rusos en infraestructuras críticas nacionales, lo que aumenta la vulnerabilidad ante el *sabotaje o el ciberespionaje*.

- El control físico o de suministro. Países como Armenia (111% de demanda proyectada), Hungría (42%) o Bulgaria (37%) presentan una vulnerabilidad crítica ante cortes de suministro.
- Modelo *Build-Own-Operate* (BOO): El caso de la planta de Akkuyu en Turquía, donde Rusia mantiene la propiedad y operación, creando un enclave con estatus extraterritorial que plantea riesgos de seguridad militar.

V. CONCLUSIÓN

ROSATOM representa lo que podemos llamar una amenaza híbrida en los conflictos de hoy en día: una amenaza que le basta con contratos de suministro y créditos estatales para debilitar, poco a poco, la independencia y la cohesión de Europa. Por eso, la Unión Europea tiene que tomarse en serio la diversificación de sus proveedores. El cambio de TVEL a Westinghouse va en la buena dirección, pero acabar con décadas de monopolio ruso requiere algo más que ajustes técnicos.

A esto hay que sumarle una mejor coordinación entre la OTAN y la UE. El “Joint Framework on Countering Hybrid Threats” ya existe como herramienta para proteger infraestructuras críticas y aplicar sanciones conjuntas en el sector nuclear, pero solo funcionará si todos los socios lo aplican de verdad y de forma coherente.

Y luego está el problema quizás más inmediato: la dependencia energética. Hay países como Hungría, donde ROSATOM cubre casi el 42% de la demanda energética prevista, o Armenia, donde esa cifra llega al 100%. En esos casos, cualquier corte de suministro o sabotaje puede tener consecuencias muy serias. De ahí, que trabajar en la resiliencia social y energética no es algo opcional, sino la base sobre la que tiene que apoyarse cualquier otra estrategia. Sin capacidad para aguantar el golpe, el resto de medidas sirve de poco.

REFERENCIAS

FARAG, Youssef Said, y Alexander WIMMERS. “Nuclear Diplomacy: Analyzing Russian Foreign New Build Projects.”, *Nuclear Power*, editado por Alexander WIMMERS et al., Springer, 2026, pp. 233–263. https://doi.org/10.1007/978-3-031-99894-2_9.